

**ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E
COMUNICAÇÃO – ESAMC**

**MODA E GUERRA: AS TRANSFORMAÇÕES NA MODA DURANTE O
PERÍODO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A HERANÇA NO
PERÍODO RECENTE**

ANA LAURA ZANETTINI BONNEMASOU

CAMPINAS - SP

2025

ANA LAURA ZANETTINI BONNEMASOU

**MODA E GUERRA: AS TRANSFORMAÇÕES NA MODA ENTRE OS
PERÍODOS PRÉ E PÓS-PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A
HERANÇA NO PERÍODO RECENTE**

Monografia apresentada à Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação (ESAMC) como exigência parcial para a obtenção do título de Bacharel em Design de Moda.

Orientador: Prof. Artur Martini Iura

**ESAMC CAMPINAS
2025**

ANA LAURA ZANETTINI BONNEMASOU

**MODA E GUERRA: AS TRANSFORMAÇÕES NA MODA ENTRE OS
PERÍODOS PRÉ E PÓS-PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A
HERANÇA NO PERÍODO RECENTE**

Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do título de Bacharel em Design de Moda, no curso de Design de Moda, da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação (ESAMC)

Campinas, 05 de Junho de 2025.

Prof. Artur Martini Iura

Orientador da matéria Projeto de Graduação ESAMC I

Prof. Artur Martini Iura

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho àqueles por quem sou eternamente grata: à minha tia Nilda, pelo investimento na minha educação e no meu bem-estar social; aos meus pais, Sérgio e Livia, que sempre me apoiaram; à minha avó Ana Alice, que sempre cuidou – e sempre cuidará – de mim com amor infinito; e à minha avó Vera, por toda inspiração artística. Aos meus bons amigos, demais familiares, minha gratidão por todo o carinho e apoio. Obrigada.

RESUMO

É notório que a sociedade passou por profundas transformações ao longo dos anos, especialmente nos períodos de guerras. A Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914, foi um dos eventos mais impactantes da história moderna, alterando drasticamente a estrutura social, econômica e política das sociedades envolvidas. Nesse contexto, a moda, principalmente feminina — enquanto fenômeno comportamental e cultural — também sofreu grandes mudanças, refletindo as tensões e adaptações do período. A transição de um período de abundância e sofisticação, como a Belle Époque, para a escassez e austeridade da guerra, foi decisiva para reconfigurar o vestuário e os comportamentos sociais. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é identificar as causas desse processo, descrever o percurso histórico da moda antes, durante e após a Primeira Guerra Mundial, e analisar como os eventos do período influenciaram diretamente o vestuário, os papéis sociais e o comportamento da sociedade. Observa-se, assim, que o conflito impactou não apenas a produção e o uso das roupas no território europeu, como também gerou adaptações que influenciam a moda no período pós-moderno em todos os continentes.

Palavras-chave: Moda. Feminina. Primeira Guerra Mundial. Vestuário. Papéis sociais femininos. Comportamento. História da moda. Impactos socioculturais.

ABSTRACT

It is evident that society has undergone profound transformations over the years, especially in the war periods. The First World War, which began in 1914, was one of the most impactful events in modern history, drastically altering the social, economic, and political structures of the societies involved. In this context, fashion — particularly women's fashion, as a behavioral and cultural phenomenon — also experienced significant changes, reflecting the tensions and adaptations of the period. The transition from a time of abundance and sophistication, such as the Belle Époque, to the scarcity and austerity brought by war was decisive in reshaping clothing and social behavior. Therefore, the aim of this work is to identify the causes of this process, describe the historical trajectory of fashion before, during, and after the First World War, and analyze how the events of the period directly influenced clothing, social roles, and societal behavior. It can be observed that the conflict impacted not only the production and use of clothing in Europe, but also triggered adaptations that influence fashion in the postmodern period across all continents.

Keywords: Fashion. Women's fashion. First World War. Clothing. Women's social roles. Behavior. Fashion history. Sociocultural impacts.

Introdução

A moda é um fenômeno social, cultural, histórico e econômico que reflete as dinâmicas das sociedades. Em tempos de guerra, sua função vai além da estética, tornando-se também instrumento de resistência, adaptação e transformação. Este trabalho busca compreender os reflexos da Primeira Guerra Mundial no cenário da moda feminina, observando como os conflitos armados e suas consequências sociais e econômicas afetaram o vestuário e os comportamentos. Analisar a moda em períodos de guerra permite compreender como crises globais impactam diretamente os hábitos cotidianos e as expressões culturais, revelando a profunda conexão entre indumentária e contexto histórico.

A pesquisa tem como objetivo geral investigar como a Primeira Guerra Mundial influenciou a moda e contribuiu para mudanças significativas na maneira como as pessoas se vestiam, especialmente as mulheres. Entre os objetivos específicos, destacam-se a compreensão do papel da moda como forma de expressão durante momentos de instabilidade social e política, a análise da relação entre austeridade e criatividade no vestuário, bem como o estudo das heranças deixadas no período pós-guerra. Para isso, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, fundamentada em importantes autores que abordam moda, cultura e comportamento social, como Gilles Lipovetsky, Stuart Hall, Georg Simmel, Dana Thomas Crane, Heloísa Maria Fontanella, Umberto Eco e Júlio Miranda. De igual importância, a pesquisa foi amplamente embasada na análise de imagens provenientes do acervo de moda do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, especificamente do *Costume Institute*.

A estrutura deste trabalho está dividida em quatro capítulos: o primeiro discute a moda como fenômeno comportamental e sua relação com o consumo na sociedade capitalista; o segundo explora o contexto da Belle Époque; o terceiro analisa as transformações provocadas pela Primeira Guerra Mundial; e o quarto aborda as heranças deixadas para o período recente. A conclusão retoma os principais pontos e propõe uma reflexão crítica sobre os efeitos dos períodos de guerra na cultura da moda.

SUMÁRIO

1. MODA ENQUANTO FENÔMENO COMPORTAMENTAL	9
1.1 A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR A MODA NOS PERÍODOS DE GUERRA	11
1.2 MODA E CONSUMO NA SOCIEDADE CAPITALISTA	12
2. A BELLE ÉPOQUE	14
2.1 A MODA NA BELLE ÉPOQUE	14
2.2 ERA TITANIC	24
2.3 PAUL POIRET	26
2.4 BELLE ÉPOQUE CARIOCA	27
3. A GRANDE GUERRA	30
3.1 NOVAS NECESSIDADES - A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO SOCIAL FEMININA	31
3.2 ESCASSEZ E AUSTERIDADE	33
3.3 REFLEXOS NA MODA	35
4. HERANÇAS NO PERÍODO RECENTE	37
5. CONCLUSÃO	40
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

1. MODA ENQUANTO FENÔMENO COMPORTAMENTAL

A moda é um fenômeno social e cultural que perpassa toda a história da humanidade e revela, por meio do vestuário, códigos simbólicos que traduzem os valores, anseios e contradições de uma época. Mais do que um simples modo de se vestir, a moda é uma linguagem social que comunica quem somos, o que desejamos expressar e como nos posicionamos no mundo. A moda pode ser entendida como um sistema de significados e valores expressos por meio do vestuário, que revela tensões, desejos, normas e comportamentos sociais. Trata-se de uma linguagem que comunica a identidade do indivíduo e seu pertencimento social e cultural (GONDAR, 2005, p. 17).

A moda, como sistema de comunicação social, está profundamente vinculada às transformações culturais e históricas, refletindo e influenciando o contexto em que se insere. Conforme Eco et al. (1989), a moda é um fenômeno semiótico composto por signos que expressam significados sociais e culturais, atuando não apenas como reflexo dos valores de uma época, mas também como instrumento que tensiona e ressignifica esses valores, manifestando desejos coletivos, conflitos inconscientes e identidades sociais de forma simbólica.

Esse papel torna a moda um espelho do zeitgeist — ou espírito do tempo — materializando os valores, crenças e atitudes predominantes em determinado período histórico. No contexto da Belle Époque, caracterizada por um período de abundância, otimismo e exuberância cultural, a moda refletia o espírito de sofisticação e crescimento econômico da sociedade europeia e ocidental. As formas, cores e materiais usados na moda daquela época expressavam esse clima de progresso e exuberância, atuando como símbolos visíveis da modernidade e da ordem social vigente (LIPOVETSKY, 1989).

Entretanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial, houve uma ruptura significativa nesse zeitgeist. A guerra impôs escassez, austeridade e novos valores, os quais se refletiram diretamente no vestuário e nos comportamentos sociais, evidenciando a mudança nos paradigmas culturais e econômicos da época.

Lipovetsky (1989) destaca que a moda é um marco da modernidade ocidental justamente por sua característica de constante renovação e diferenciação, funcionando como um mecanismo civilizacional que regula as relações sociais e simbólicas ligadas ao consumo e à aparência.

Assim, no período de transição da Belle Époque para a Primeira Guerra Mundial, a moda não apenas acompanhou, mas também ajudou a modelar as transformações sociais, incorporando as novas necessidades e limitações impostas pelo conflito.

Eco et al. (1989) reforçam que o zeitgeist se manifesta nas formas, cores e tecidos da moda, traduzindo muitas vezes de forma inconsciente os anseios e contradições da sociedade. Dessa forma, é possível observar a correlação entre as transformações da moda e os adventos sociais. Analisar as mudanças estilísticas entre o luxo e a opulência pré-guerra e a funcionalidade e austeridade do período bélico permite compreender as forças culturais, políticas e econômicas que influenciaram esses momentos. Dessa forma, a moda, enquanto fenômeno social e cultural, não é apenas reflexo dessas transformações, mas um agente ativo que incorpora, ressignifica e propaga os elementos centrais do espírito do tempo.

Essa capacidade de se reinventar, inclusive diante das adversidades, revela a força da moda como ferramenta de resistência. Como afirma Lipovetsky (1989, p. 47), a moda sofre com as crises, mas nelas encontra também a ocasião de reinventar-se, de tornar visível o mal-estar social e de traduzir simbolicamente as rupturas da ordem. Em contextos de guerra, recessão ou transformações sociais abruptas, o vestuário se adapta às necessidades de sobrevivência, funcionalidade e até mesmo de protesto, funcionando como resposta simbólica e criativa aos tempos difíceis (WILSON, 2003; EVANS, 2003).

1.1 A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR A MODA NOS PERÍODOS DE GUERRA

A análise histórica proposta por Sorcinelli (2008) reforça essa perspectiva, ao indicar que a moda é um campo de conhecimento que permite compreender quem somos, quem fomos e quem podemos ser. Para ele, o que o homem é, somente a história pode dizê-lo, (SORCINELLI, 2008, p. 13) e a moda, em seu percurso histórico, carrega os traços dessas múltiplas identidades e transformações. Por isso, é necessário não apenas estudar as roupas em si, mas identificar nelas os vínculos com os contextos sociais e culturais de cada época. Pois a roupa, nesse caso, torna-se um documento histórico. Ainda, Sorcinelli (2008) compreende a moda não apenas como uma sucessão de tendências ou como expressão estética passageira, mas como um elemento cultural denso, carregado de significados que mudam conforme o tempo e o espaço. Ao observarmos os trajes e as práticas de vestuário de uma época, é possível acessar valores, crenças, normas e aspirações que marcaram aquele contexto. A moda, assim, se revela como um “documento vivo” da história, capaz de condensar, em seus tecidos e formas, as experiências humanas mais profundas. Ela expressa quem fomos, ao registrar os estilos e códigos sociais de cada período; quem somos, ao espelhar nossos desejos, contradições e posicionamentos contemporâneos; e quem podemos ser, ao projetar identidades possíveis e futuros desejados.

Esse caráter diacrônico da moda é fundamental, de modo que mantém ela marcada por um constante movimento de rememoração e ressignificação. Tendências antigas retornam com novos sentidos, estilos marginalizados tornam-se centrais, e símbolos previamente desprezados passam a ser valorizados, num ciclo contínuo de construção e reconstrução cultural. No âmbito das guerras, observou-se, por exemplo, um saudosismo pela indumentária utilizada no período pré-guerra, como foi o caso da “criolina de guerra”, reforçando essa capacidade de rememoração da moda. Esse comportamento é interpretado por estudiosos da moda como uma forma simbólica de retorno a um passado idealizado, diante da instabilidade e incertezas do presente. Essa tendência é muito bem discutida por Caroline Evans, em *Fashion at the Edge*, e por Valerie Steele. Segundo Evans (2003), a retomada da crinolina durante a Primeira Guerra Mundial funcionava como forma de escapismo simbólico diante da crise.

Como aponta Sorcinelli (2008, p. 27), a roupa acompanha os indivíduos ao longo de suas vidas, marcando passagens e mudanças, revelando a sua condição e os seus papéis sociais, e também seu imaginário.

A partir disso, torna-se evidente que a moda deve ser estudada, principalmente nos períodos de crises, já que ela é uma expressão simbólica e cultural da vida em sociedade. Hall (2003), ao discutir identidade cultural, afirma que os sujeitos constroem suas identidades por meio de signos e símbolos que comunicam pertencimento, desejo e ideologia. A moda é, portanto, uma dessas formas de construção identitária. O que vestimos comunica nossas afiliações, nossas crenças, nossos desejos e nossas narrativas pessoais e coletivas. Moda é linguagem e, como tal, deve ser interpretada, decifrada e compreendida.

1.2 MODA E CONSUMO NA SOCIEDADE CAPITALISTA

Por outro lado, existe uma associação da moda com a futilidade e o consumo desenfreado, que muitas vezes, dificulta seu reconhecimento como fenômeno cultural legítimo, como disserta Lipovetsky.

"A moda é frequentemente acusada de ser um fenômeno fútil e superficial, símbolo de um consumismo desenfreado que privilegia a aparência em detrimento do conteúdo, o que dificulta seu reconhecimento como uma prática cultural legítima e significativa." (LIPOVETSKY, 1989, p. 27)

Essa dificuldade é vista de um modo geral, e ela não impossibilita a leitura da moda como fenômeno cultural, mas ela distancia essa visão clara, pois quando enxergamos rapidamente como consumo, como nos é vendido no sistema que estamos inseridos - tendo em vista a ascensão das fast fashions ou da rapidez das tendências devido às redes sociais, é possível que se demore a perceber a importância da moda como objeto de estudo das ciências sociais.

"Embora a moda seja frequentemente reduzida a uma mercadoria de consumo rápido, especialmente na era das 'fast fashions' e da cultura digital, isso não elimina seu potencial como um campo significativo para entender as relações sociais, identidades e cultura. A rapidez das tendências pode ofuscar, mas não apaga, a complexidade cultural que a moda carrega."

(ENTWISTLE, 2000, p. 45)

Essa visão depreciativa não ocorre de forma aleatória: ela é fruto de um processo histórico e estrutural de mercantilização que tem suas raízes no sistema capitalista. Com base nas ideias de Karl Marx, é possível compreender como o capitalismo transformou a moda – e outros elementos da cultura – em mercadoria, esvaziando parcialmente seus sentidos simbólicos e reduzindo seu valor a sua utilidade mercantil.

"A mercantilização da cultura — que inclui a moda — é um processo intrínseco ao sistema capitalista, no qual os produtos culturais são transformados em mercadorias, perdendo parte de seus significados simbólicos originais e passando a ser avaliados principalmente por seu valor de troca." (JAMESON, 1991, p. 38)

Segundo Marx, no sistema capitalista, tudo aquilo que pode ser produzido e vendido torna-se mercadoria. Em *O Capital* (1867), o filósofo analisa como os objetos deixam de ser apenas instrumentos de uso e passam a adquirir valor de troca, isto é, tornam-se valorizados não por sua funcionalidade ou simbologia, mas por aquilo que representam economicamente no mercado. Esse processo, conhecido como fetichismo da mercadoria, ocorre quando as relações sociais entre indivíduos se apresentam como relações entre coisas, obscurecendo as verdadeiras dinâmicas de exploração, alienação e desigualdade. A moda, nesse sentido, deixa de ser apenas uma forma de expressão cultural e passa a ser consumida como produto, sujeita à lógica do lucro, da novidade e da obsolescência planejada.

É nessa perspectiva que se compreende a aparente futilidade da moda: ao ser capturada pelo sistema capitalista, a moda passa a ser marcada pela repetição incessante de tendências, pela valorização do novo e pela indução constante ao consumo. A mudança rápida de coleções e a imposição de “novidades” que substituem rapidamente o que era valorizado há pouco tempo refletem esse processo. Como Lipovetsky (1989) observa, a moda moderna vive sob o império do efêmero: tudo é passageiro, descartável e substituível. A obsolescência programada não é apenas técnica, mas também simbólica. Dessa forma, o valor da roupa deixa de estar em sua função ou em seu significado cultural e passa a residir em seu poder de gerar desejo e status.

Marx explica que, no capitalismo, o trabalho humano é alienado – o trabalhador perde o controle sobre o produto de seu trabalho, e este produto assume uma existência autônoma, voltada para o mercado. Da mesma maneira, a moda se aliena de sua origem simbólica e expressiva para se adequar às exigências do capital. A produção de moda deixa de ser uma atividade criativa voltada à comunicação de valores culturais e passa a se submeter às demandas de uma indústria que lucra com o desejo incessante de renovação e diferenciação. Essa alienação da moda, em que sua função comunicativa é obscurecida por sua função mercadológica, é o que colabora para que ela seja vista como fútil ou vazia de conteúdo.

No entanto, essa percepção é, em si, sintoma da alienação capitalista. A moda não é fútil por natureza; ela é tornada fútil por um sistema que prioriza o valor de troca. É justamente esse paradoxo que torna a moda um objeto fascinante de estudo: ela está simultaneamente imersa no mercado e na cultura, no consumo e na expressão simbólica, no efêmero e no duradouro. Como destaca Gilles Lipovetsky, a moda “individualiza ao mesmo

tempo que uniformiza”, ou seja, ela oferece liberdade e padronização, identidade e alienação. A tensão entre essas forças é o que revela a complexidade da moda como fenômeno social.

2. A BELLA ÉPOQUE

Há divergências quanto ao início da Belle Époque — alguns historiadores afirmam que teve início em 1871, após o fim da Guerra Franco-Prussiana, enquanto outros a situam por volta de 1890. Ainda assim, a Belle Époque é geralmente compreendida como o período entre o final do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Trata-se de uma era marcada pelo otimismo, pelos avanços tecnológicos, pela efervescência cultural e pela intensa vida urbana, sobretudo nas grandes cidades europeias, como Paris, Londres e Viena. Essa fase histórica ficou caracterizada por um refinamento estético presente em todas as esferas da vida social, especialmente na moda, que se tornou símbolo de distinção de classe e de expressão dos valores burgueses e aristocráticos da época. Paris, em particular, consolidou-se como capital mundial da elegância e epicentro da indústria da moda, definindo padrões que seriam replicados em outras partes do mundo, inclusive pelas elites urbanas da América Latina.

A Belle Époque foi um período de esplendor cultural, progresso técnico e otimismo burguês que encontrou seu auge nas grandes capitais europeias, especialmente Paris, consolidando a cidade como centro mundial da elegância e da moda (BRAGA, 2003, p. 45). O bom período refletiu diretamente na forma de vestir das elites europeias, sobretudo da burguesia parisiense, destacou-se por um ideal de beleza feminina centrado na ostentação e na elegância.

2.1 A MODA NA BELLE ÉPOQUE

A moda feminina ganhou ênfase na construção de uma silhueta em formato de ampulheta. O uso do espartilho apertado, aliado a saias volumosas e caudas arrastadas, conferia à mulher uma imagem frágil, recatada e inteiramente voltada para o prazer estético masculino.

“A moda do final do século XIX e início do XX exaltava uma silhueta feminina marcada pelo uso de espartilhos que moldavam o corpo em forma de ampulheta, símbolo de feminilidade idealizada pela sociedade patriarcal da época. Essa estética reforçava a imagem da mulher como frágil, delicada e ornamental” (BRAGA, 2003, p. 52).

No período que abrange o final do século XIX e o início do século XX, a moda feminina assumiu um papel simbólico crucial na reprodução das estruturas sociais patriarcais, especialmente através da valorização da silhueta em forma de ampulheta. Este formato

corporal, obtido por meio do uso rigoroso do espartilho apertado, não era apenas uma escolha estética, mas uma construção social profundamente imbricada com a ideologia de gênero vigente, que definia a mulher principalmente como um ser delicado, dependente e ornamentado. O espartilho, peça central dessa transformação, funcionava como um instrumento de constrição física que restringia a liberdade de movimento da mulher, simbolizando metaforicamente a limitação de sua autonomia social e política. Ao moldar o corpo para criar uma cintura artificialmente fina e realçar o busto e os quadris, o espartilho refletia e reforçava a ideia de que a feminilidade ideal estava intrinsicamente ligada à fragilidade e à passividade, características valorizadas na figura feminina para manter o status quo patriarcal (Steele, 1998). Além disso, as saias volumosas e as caudas arrastadas ampliavam essa teatralidade da imagem feminina, transformando o corpo em um objeto de exibição, onde a mulher era vista quase como uma “obra de arte viva”, cuja função principal era agradar e ser contemplada, principalmente por olhares masculinos. Essa estética enfatizava o valor ornamental da mulher, relegando-a a um papel secundário na sociedade, enquanto os espaços públicos e políticos eram reservados predominantemente aos homens.

Essa construção da feminilidade, ao mesmo tempo em que exibia luxo e opulência, também carregava uma contradição importante: a imagem da mulher frágil e decorativa servia para mascarar suas possíveis forças e capacidades reais, reforçando um sistema que limitava seu acesso à educação, ao trabalho e à participação ativa na vida social e cultural. A moda, portanto, não apenas refletia os valores de sua época, mas era um mecanismo ativo de poder, disciplinando corpos e comportamentos conforme as normas sociais e morais.

Em termos simbólicos, o uso do espartilho e a silhueta ampulheta expressavam também a ascensão da burguesia e a necessidade de distinção social. O vestuário funcionava como um marcador de status, em que o luxo e o requinte transmitiam não só uma estética, mas também o sucesso econômico e a adesão a certos valores culturais de refinamento e moralidade (Boucher, 2003).

Portanto, a moda feminina daquele período pode ser interpretada como uma linguagem complexa que comunicava mais do que beleza: expressava relações de poder, identidades sociais, aspirações e limitações. Entender o espartilho e a silhueta ampulheta como símbolos de um sistema de valores e normas patriarcais ajuda a compreender as tensões que permeavam a condição feminina na virada do século XX, bem como os processos históricos que influenciaram as transformações posteriores na moda e nos papéis sociais das mulheres.

Figura 1 – Fancy dress costume, criado por Jeanne Hallée, França, 1890.

Fonte: The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Figura 2 – Ball gown, criado por Charles Frederick Worth, França, 1872.

Fonte: The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Braga (2021) destaca ainda que os vestidos desse período eram confeccionados com tecidos nobres como cetim de seda, veludo e renda, acrescidos de bordados, babados e aplicações florais que demonstravam não apenas o bom gosto, mas também a posição social de quem os usava. Os acessórios desempenham papel fundamental, como os chapéus adornados, as luvas, os sapatos delicados e as sombrinhas decorativas, elementos que compunham o visual idealizado da mulher burguesa.

Figura 3 – Suit, criado por Jacques Doucet, França, 1903–1906.
 Fonte: The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Como visto no banco de imagens do Museu Metropolitano de Artes de Nova Iorque, as cores pastéis suaves como o rosa pálido, o azul claro, o malva e, as vezes, o preto, eram frequentemente utilizados nessa época. Pois refletiam o desejo de fragilidade e delicadeza, características que as mulheres tentavam incorporar em seu visual, comparando-se frequentemente a flores frágeis. Os tecidos fluidos e as estampas florais completavam o visual suave e etéreo, que combinava com o espírito otimista da época. Isso significava refinamento estético e um reflexo de transformações sociais, como a ascensão da burguesia e o crescente consumo de luxo, que se manifestavam em vestuários elaborados e sofisticados, como reitera François Boucher:

"A Belle Époque foi uma era marcada pela opulência e pela ostentação, em que o vestuário representava não apenas um gosto estético, mas sobretudo um símbolo do status social e da ascensão da burguesia. O luxo nos trajes expressava a confiança de uma classe em expansão e o desejo de se distinguir socialmente." BOUCHER, 2003. p. 45.¹

Esse simbolismo das flores relaciona-se com a estética conhecida como a “mulher-flor”, cuja silhueta do corpo, fragilidade, e tecidos fluidos corroboram com esse padrão delicado e feminino.

¹ "The Belle Époque was an era marked by opulence and ostentation, in which clothing represented not only an aesthetic taste, but above all a symbol of social status and the rise of the bourgeoisie. The luxury in garments expressed the confidence of an expanding class and the desire to distinguish itself socially." (BOUCHER, 2003, p. 45)

2

Durante a Belle Époque, a mulher era idealizada como uma figura delicada e frágil, frequentemente associada à imagem da 'mulher-flor', que expressava feminilidade, fragilidade e uma beleza etérea, reforçada pelo uso de tecidos leves, espartilhos apertados e silhuetas curvilíneas que projetavam uma aparência quase artística."(STEELE, 1998, p. 112)

Além dos conjuntos de saias e blusas, as mulheres das classes mais elevadas possuíam vestidos específicos para diferentes ocasiões, como o vestido para a manhã, para a tarde e para eventos sociais, como bailes.

Figura 4 – Afternoon Jacket, criada por Charles Frederick Worth e Jean-Philippe Worth, França, 1895.
Fonte: The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Figura 5 – “Morning dress”, 1903. The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, Nova York.

Outro aspecto marcante da moda feminina durante a Belle Époque era o uso de chapéus, que assumiam um papel central na composição do vestuário feminino. Longe de serem apenas acessórios, os chapéus eram verdadeiros símbolos de status social e elegância. Os modelos se destacavam pelo tamanho exuberante e pelas ornamentações sofisticadas, como plumas de aves exóticas, flores artificiais, laços, véus e joias, revelando a opulência e a vaidade das elites urbanas do período.

Figura 6 – “Hat”, Europa, 1900. Seda. Doação de Mr. John Kimball, 1945. The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, Nova York.

Um modelo emblemático que sintetizava essa tendência foi o conhecido “Lily Elsie” também chamado de “chapéu da viúva alegre”, inspirado na atriz britânica Lily Elsie, protagonista da opereta *The Merry Widow*, de 1907. Esse modelo simbolizava o ideal de feminilidade romântica e requintada que era valorizado pelas classes altas e pela aristocracia. Além disso, sua popularização reafirmava o papel social do vestuário como uma linguagem de distinção. Como explica Gilles Lipovetsky, moda nasce da vontade de se diferenciar, mas também de se integrar, de seguir um modelo que define o bom gosto e a elegância (LIPOVETSKY, 1989, p. 25).

Figura 7 – Foto de Lilt Elsie. Fonte: Operetta Research Center.

E esse padrão era reforçado nos meios artísticos e midiáticos, como hoje, mas adequado ao contexto da época. Tanto nas revistas ilustradas, quanto nos teatros, os códigos de vestimenta iam criando as características do período, e Nancy J. Troy, historiadora da arte e professora norte-americana, corrobora com a tese em seu livro acadêmico — “Desde o seu início, a *Vogue* foi fundamental na criação e na circulação de um ideal de moda que dizia tanto respeito ao estilo de vida e à aspiração social quanto às roupas” (TROY, 2003, p. 12).

Nesse contexto, a revista *Vogue* foi fundada em 1892 e, desde então, desempenhou um papel central na definição e disseminação de padrões de beleza e comportamento feminino. Ao longo de mais de um século, a publicação destacou diversas figuras e estilos que moldaram os ideais estéticos de cada época. Em um artigo da própria revista, intitulado "100 Years of Beauty in *Vogue*—From the Gibson Girl to the Social Media Star", é destacado que a jornada começa com a Gibson Girl, símbolo da beleza feminina no início dos anos 1900, e avança até as influenciadoras contemporâneas na era das redes sociais.³

³ 1 “From its inception, *Vogue* was instrumental in establishing and circulating a fashionable ideal that was as much about lifestyle and social aspiration as it was about clothing” (TROY, 2003, p. 12).

Figura 7 – Fotografado por Lallie Charles, Vogue, 1 de junho de 1911.

Essas figuras femininas elegantes, instruídas e politizadas anteciparam o conceito das "pin-ups" que ganharam força nas décadas de 1930 e 1940. As Gibson Girls simbolizavam a mulher moderna, com uma postura confiante e estilo marcante, acompanhando as transformações sociais e culturais do período. Já no teatro, os palcos se tornaram verdadeiros laboratórios de tendências, onde novas peças de vestuário e acessórios eram testados visualmente antes de ganharem as ruas. (TORTORA; EVANS, 2010, p. 321)

Entre os nomes de destaque na alta-costura da época estavam a Casa Worth, Madeleine Pacquin e Paul Poiret, que influenciaram fortemente a estética do vestuário da elite, como destacou Anna Stegeherr, em sua obra "Haute Couture: The History of High Fashion".

2.2 ERA TITANIC

O período entre 1910 e 1914, conhecido por historiadores da moda como Era Titanic, foi crucial para as transformações no vestuário feminino. A silhueta começou a mudar de maneira significativa, conforme corroborado por Braga (2021). A partir de 1908, o busto tornou-se menos proeminente, os quadris mais estreitos e a figura feminina ganhou contornos mais alongados e naturais.

Figura 8 – Evening dress, Casa Worth, França, 1914. The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Essa transição foi promovida, em grande parte, por Paul Poiret, que rejeitou os rígidos espartilhos em favor de vestidos fluidos, que proporcionavam mais conforto e liberdade. Embora o corset não tenha sido totalmente abandonado, passou a ser repensado, servindo mais como sustentação do que como modelador extremo da cintura.

Figura 9 – Evening dress, Paul Poiret, França, 1914. The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, NY.

Como os códigos de etiqueta ainda eram estritamente seguidos pela aristocracia, a dama de 1910 ainda possuía trajes específicos para diferentes ocasiões, como na *Belle Époque*. Os braços, por exemplo, ainda permaneciam cobertos durante o dia, sendo expostos apenas em vestidos de gala e em eventos noturnos, onde era possível ver braços e colo em vestidos elaborados com tecidos brilhantes e leves, adornados com rendas, pedrarias, luvas longas, leques e tiaras ornamentadas.

A cartela de cores da *belle époque* começou a se transformar em 1912 e 1913, dando lugar a tonalidades mais vibrantes como vermelho, bordô, verde escuro e marrom, principalmente nos trajes de noite. Essa mudança foi impulsionada também pela influência do *Ballets Russes*, fundado em 1909 por Sergei Diaghilev, cuja estética orientalista influenciou profundamente o vestuário europeu, com destaque para o figurinista Léon Bakst. Espetáculos como "Shéhérazade" e "Cleópatra" introduziram a exótica cultura árabe e egípcia na moda ocidental.

2.3 PAUL POIRET

Paul Poiret (1879–1944) foi uma figura central da moda durante a Belle Époque. Fundou sua casa de moda em 1903 e revolucionou o vestuário feminino ao libertar as mulheres dos espartilhos. Inspirado por culturas orientais, introduziu vestidos amplos, tecidos exóticos e cores vivas como laranja, vermelho, azul cobalto e dourado. Bordados, turbantes e mangas volumosas tornaram-se sua marca registrada.

Poiret se considerava o “pai da moda” e acreditava que a vestimenta deveria ser vista como uma forma de arte, não apenas como uma necessidade utilitária. Criou peças conceituais como os "Júpiter Culotes" – calças largas que imitavam saias –, antecipando a moda das calças femininas, ainda mal vistas pela sociedade da época. Outro exemplo é a "Hobble Skirt" (saia manca), justa nos tornozelos, que limitava o caminhar, ironicamente substituindo o aprisionamento do espartilho por outro tipo de restrição.

Nesse contexto, é possível perceber as primeiras manifestações de mudança nas vestimentas femininas, impulsionadas pelas transformações sociais e pela busca crescente por maior liberdade de movimento e conforto. Ainda que de forma gradual e sutil, essas alterações já refletiam uma tensão entre os ideais de modernidade e os valores conservadores da sociedade aristocrática da Belle Époque, que prezava pela elegância e pela rigidez das normas comportamentais. O desconforto causado por peças como o espartilho começava a ser questionado por estilistas como Poiret, que propunham alternativas mais soltas e funcionais, ainda que essas propostas nem sempre significassem emancipação plena — como no caso da Hobble Skirt, que substituía a rigidez do torso pela limitação das pernas. Mesmo assim, esses gestos representavam os primeiros passos rumo à redefinição do papel da mulher e da moda em um mundo que caminhava para profundas transformações sociais, políticas e culturais.

Durante a Primeira Guerra Mundial, Poiret foi convocado para o exército francês, onde ficou responsável pela criação de uniformes. Seu afastamento da casa de moda abriu espaço para o surgimento de novos nomes, como Coco Chanel, cuja proposta prática, pragmática e funcional conquistou as mulheres modernas.

2.4 BELLE ÉPOQUE CARIOCA

No Brasil, a Belle Époque também teve seus reflexos, sobretudo no Rio de Janeiro. A capital passava por um processo de modernização urbana iniciado pelo prefeito Pereira Passos, que reformou avenidas, demoliu cortiços e construiu espaços públicos inspirados nos modelos parisienses. Essa transformação não se limitou à arquitetura: ela afetou diretamente o comportamento e o vestuário das elites cariocas.

A alta sociedade do Rio adotava com entusiasmo os trajes europeus. As mulheres seguiam os mesmos padrões da moda francesa e os eventos sociais exigiam trajes específicos, tal como nas cortes europeias. Ainda que influenciada pela Europa, a moda carioca começava a adaptar-se ao clima tropical. Tecidos mais leves, como algodão e linho, tornaram-se preferidos no dia a dia. Mesmo com essas adaptações, a lógica da distinção de classes permanecia: o vestuário indicava o status e a origem de cada indivíduo.

Além disso, os cabarés e teatros de revista do Rio de Janeiro tiveram papel semelhante aos parisienses na experimentação estética. As roupas usadas nesses ambientes — com espartilhos à mostra, babados, rendas e acessórios chamativos — subvertiam a moral tradicional e inspiravam novas gerações de mulheres. Conforme analisa Braga (2021), a moda dos cabarés transformava o corpo feminino em espetáculo, propondo uma estética provocadora e marginal que desafiava os padrões estabelecidos.

A transição do Segundo Reinado para a República no Brasil marcou mudanças profundas nos hábitos sociais e culturais da sociedade brasileira, especialmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, então capital do país. Durante a primeira metade do século XIX, conforme descrito por Marquesa de Santos e outros autores em *Salões e Damas do Segundo Reinado*, a vida social da elite brasileira girava em torno dos salões aristocráticos. As mulheres ocupavam majoritariamente o espaço privado, e o vestuário cotidiano era simples, semelhante ao das escravas domésticas, reservando-se as roupas elegantes apenas para as ocasiões festivas e encontros sociais formais.

Essa estrutura começa a se transformar com o declínio do Império e o advento da República. A Belle Époque brasileira — em especial a carioca — é caracterizada por uma série de mudanças urbanas, sociais e culturais que impactam diretamente a forma como a

população se apresenta publicamente. Rosane Feijão, em *A Belle Époque Carioca*, destaca que entre 1872 e 1900, a população da cidade do Rio de Janeiro saltou de cerca de 266 mil habitantes para mais de 700 mil, em grande parte devido à abolição da escravidão em 1888. Esse crescimento demográfico gerou um cenário urbano agitado, populoso, e desafiador, que trouxe à tona debates sobre civilidade, moralidade e aparência.

Neste contexto de urbanização acelerada, a moda assume um novo papel na construção da identidade individual e coletiva. As discussões em torno do que seria a "maneira apropriada" de vestir-se se intensificam, refletindo a tentativa de modernizar a imagem do Brasil aos moldes europeus. A moda deixa de ser exclusivamente um elemento da aristocracia e começa a penetrar nos círculos da nova burguesia urbana e, em menor grau, nas camadas populares. Segundo Braga (2011), a partir da Belle Époque, o vestuário passa a funcionar como uma linguagem de pertencimento e distinção social, além de ser uma forma de expressar modernidade e alinhamento com as tendências parisienses.

Mesmo sem considerar as especificidades climáticas brasileiras, a elite carioca buscava consumir o que era usado na Europa. Assim, tecidos como a cashmira inglesa e o veludo europeu eram importados e vendidos em boutiques de luxo, como a célebre Parc Royale, endereço de prestígio para mulheres da alta sociedade. Essa busca por sofisticação e pela chamada "vida moderna" — conceito que se associava às mulheres parisienses que circulavam pelas ruas, iam a cafês, passeavam e participavam da vida cultural da cidade — influenciou profundamente a nova geração de mulheres brasileiras urbanas, que passaram a buscar maior visibilidade social.

A moda tornou-se uma ferramenta de ascensão social e de diferenciação. Como descreve João Braga em *História da Moda: Uma Narrativa*, esse período foi marcado por um forte desejo de inserção do Brasil no circuito internacional de civilização e progresso. A capital federal precisava parecer "moderna", e o vestuário era parte essencial dessa imagem. As mulheres brasileiras, ao adotarem os vestidos com estruturas europeias, chapéus de abas largas, luvas e espartilhos, contribuíam para essa encenação de modernidade. A prática do "flanar" — caminhar pelas ruas com elegância, como uma vitrine viva — também se tornou comum entre as elites femininas da Belle Époque carioca, especialmente nas áreas urbanizadas e remodeladas como a Avenida Central (atual Rio Branco), que imitava os bulevares de Paris.

O contato com a moda europeia se dava por meio de revistas importadas, anúncios em jornais e, sobretudo, pelas vitrines das boutiques que procuravam replicar o estilo francês. Ainda que houvesse um certo delay entre o lançamento de uma tendência em Paris e sua chegada ao Brasil, o esforço em acompanhar esse movimento era visível. Além disso, as camadas populares também passaram a aspirar esse tipo de consumo, promovendo a difusão de elementos estéticos e novos hábitos no vestir. Devido à ascensão da moda europeia no Brasil, a Belle Époque Carioca persistiu até o final do século XX, enquanto na Europa, a Belle Époque chegava o fim com o início dos estreitamentos das relações internacionais nos países e os ensaios para a Primeira Grande Guerra, bem como retratou Eric Hobsbawm em sua obra “A Era Dos Impérios”- “A Era dos Impérios terminou em uma orgia de destruição como o mundo jamais vira: a Primeira Guerra Mundial. A fé no progresso, na civilização e na razão, que caracterizava o otimismo da Belle Époque, desmoronou sob os escombros das trincheiras da Europa.”

3. A GRANDE GUERRA

A eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914–1918) representou uma ruptura drástica com os valores e o estilo de vida cultivados durante a Belle Époque. O otimismo, o requinte estético e o culto ao lazer foram gradualmente substituídos pela rigidez, pela escassez e pela dor. A guerra alterou não apenas os cenários políticos e econômicos, mas também impactou profundamente os comportamentos sociais, inclusive a forma de vestir. O testemunho dos soldados no front revela o quanto os costumes civis foram esvaziados de sentido diante da brutalidade do conflito. Como expressa o narrador de *Nada de Novo no Front*: “Costumávamos passear aos domingos, vestir nossas melhores roupas e flertar nas praças. Agora, tudo isso nos parece um sonho cômico e distante.” (REMARQUE, 1981, p. 89). Essa percepção evidencia como a experiência da guerra dissolveu a leveza da vida cotidiana e tornou obsoletos os códigos de elegância e sociabilidade que marcavam o período anterior.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de mudanças na construção social vigente, como afirma Valerie Steel, na sua obra *Paris Fashion: A Cultural History* (1998), os períodos de guerra funcionaram como importantes aceleradores de transformação na moda, pois interrompem normas sociais estabelecidas e exigem adaptações econômicas rápidas. A autora destaca que, especialmente durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, o vestuário feminino passou por um processo de simplificação e as mulheres começaram a ocupar mais espaços na vida pública e profissional — fatores que tiveram efeitos duradouros sobre o modo de se vestir. Posto isso, é possível afirmar que foi nesse momento que efetivamente ocorreu a transição do ideal de moda, do aristocrático ao estilo prático urbano e isso foi regra nas décadas subsequentes. Segundo Breward (1995), as mudanças introduzidas na moda feminina durante a Primeira Guerra Mundial foram tão profundas que não desapareceram com o fim do conflito, permanecendo como base para a moda das décadas seguintes. Para além disso, é importante mencionar que os efeitos na moda não foram imediatos, mas surgiam conforme o conflito se estendia como menciona Caroline Evans, em sua obra “*Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness*” “Ao contrário da narrativa popular de uma transformação abrupta na moda causada pela guerra, as mudanças no vestuário feminino ocorreram de forma gradual. A necessidade imposta pelo tempo de guerra incentivou adaptações práticas, e a mudança simbólica na feminilidade evoluiu passo a passo, em resposta às realidades que se desenrolavam com o conflito.” (EVANS, 2003, p. 44).

3.1 NOVAS NECESSIDADES - A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO SOCIAL FEMININA

Na Europa, onde foi o centro do conflito, a ausência dos homens nos centros urbanos, convocados em massa para os campos de batalha, abriu espaço para uma transformação significativa na estrutura social e nos papéis de gênero. As mulheres, especialmente da classe média, passaram a ocupar postos de trabalho tradicionalmente masculinos, como operárias em fábricas de armamentos, condutoras de bondes, carteiras, telegrafistas e enfermeiras em hospitais militares. Essa nova presença feminina nos espaços públicos e produtivos não apenas garantiu a manutenção da economia de guerra, como também impulsionou um novo olhar sobre a autonomia feminina. Ao assumirem funções ativas fora do ambiente doméstico, as mulheres passaram a reivindicar maior liberdade de expressão, movimento e participação social — o que repercutiu diretamente na forma como se vestiam. As roupas tornaram-se menos ornamentais, mais funcionais e práticas, refletindo essa mudança de postura e de estilo de vida. Essa conquista de espaço, embora inicialmente motivada pela urgência do conflito, consolidou-se como um marco na luta por igualdade e por reconhecimento da mulher como sujeito ativo na sociedade moderna. (SUMMERFIELD, 1989, p. 45).⁴

Ademais, deve ser lembrado que as mulheres das classes populares, por sua vez, já estavam inseridas na força produtiva muito antes do conflito. Entretanto, com a guerra, seu trabalho se intensificou e se diversificou. Muitas passaram a atuar em setores industriais estratégicos para o esforço de guerra, como fábricas de munições e têxteis, sob condições precárias, longas jornadas e baixos salários. Essa realidade evidenciou uma diferença de classe no modo como o trabalho feminino foi percebido socialmente: enquanto o ingresso das mulheres burguesas foi tratado como sinal de modernidade e emancipação, o trabalho das mulheres pobres continuou sendo invisibilizado e subvalorizado. Mas, mesmo assim, o período reforçou a centralidade do trabalho feminino na manutenção da vida cotidiana e na economia de guerra, sendo um marco também para a consciência de classe e gênero dessas mulheres, como destacou Graves (1999),

⁴ “During the First World War, women were recruited into a wide range of jobs that had previously been considered the preserve of men. This shift not only challenged traditional gender roles but also led to an expansion of women’s economic and social participation in public life, a change that had lasting implications beyond the war years.”

(SUMMERFIELD, 1989, p. 45).

“as mulheres de origem operária foram parte essencial da produção industrial, frequentemente suportando longas jornadas e condições difíceis, e seu trabalho foi fundamental tanto para as economias de guerra quanto para a recuperação industrial pós-guerra. Apesar do papel crucial, seu trabalho era frequentemente subvalorizado e permanecia largamente invisível nas narrativas principais de progresso e emancipação” (GRAVES, 1999, p. 112).

De qualquer modo, era exigido uma forma de se vestir prática e econômica, que permitisse movimento e agilidade, ou seja, a indumentária passou a ser mais utilitária, de modo a combinar com as novas participações sociais nesse período. A entrada das mulheres na força de trabalho industrial e em funções tradicionalmente masculinas durante a guerra exigiu vestimentas adequadas, que oferecessem liberdade de movimento e segurança, substituindo os trajes femininos ornamentais por opções práticas e funcionais. (SUMMERFIELD, 1989, p. 73).

3.2 ESCASSEZ E AUSTERIDADE

Além das reinvenções ocasionadas pela necessidade de alteração nos papéis que cada classe passou a desempenhar, reinvenções ligadas aos processos produtivos também foram necessárias devido ao redirecionamento das economias nacionais para o esforço de guerra. Especialmente no que dizia respeito ao consumo, à alimentação, à energia e, de forma bastante visível, à moda e aos tecidos, essa mudança se manifestou na forma de restrições rígidas ao uso de matérias-primas, como o algodão, a lã e a seda, que passaram a ser direcionadas quase exclusivamente para a produção militar. Uniformes, barracas, cobertores e outros suprimentos bélicos tinham prioridade absoluta. A lã, em particular, tornou-se um recurso estratégico vital. O Reino Unido, por exemplo, controlava o acesso à lã proveniente de suas colônias, como Austrália e Nova Zelândia, para garantir o abastecimento das forças armadas. Esse controle afetou diretamente a disponibilidade de lã para a indústria têxtil civil, levando à adoção de tecidos alternativos e à simplificação das roupas civis. Durante a Primeira Guerra Mundial, matérias-primas essenciais como algodão, lã e seda foram severamente racionadas e priorizadas para uso militar. Uniformes, mantas e equipamentos bélicos tinham prioridade absoluta na alocação desses materiais, resultando em escassez para a produção civil. O Reino Unido, controlador das principais fontes de lã de suas colônias na Austrália e Nova Zelândia, restringiu o acesso para assegurar o abastecimento das tropas, o que forçou a indústria têxtil civil a buscar alternativas e simplificar os estilos de vestuário. (EVANS, 2013, p. 85-86).

Diante dessas restrições, houve uma reconfiguração na escolha dos materiais empregados na confecção de roupas. Tecidos alternativos passaram a ser utilizados com maior intensidade. O linho, por exemplo, substituiu a lã em várias peças, embora fosse menos eficiente como isolante térmico. A juta, uma fibra vegetal de baixo custo, foi empregada em roupas simples e em produtos utilitários. A rayonne, também conhecida como seda artificial, derivada da celulose, surgiu como uma solução provisória para suprir a escassez da seda natural. Em contextos extremos, como na Alemanha e na Áustria-Hungria, chegaram a ser produzidas roupas de papel para uso temporário.

Essas mudanças, além de responderem à necessidade de economia e funcionalidade, também iniciaram uma transição significativa no pensamento sobre moda e consumo. O luxo perdeu espaço para a utilidade, e a indústria começou a explorar alternativas que culminariam, anos mais tarde, no desenvolvimento das fibras sintéticas modernas. O racionamento e a priorização desses materiais para uso militar estimularam a busca por alternativas que aliviassem a dependência das fibras naturais. Embora a produção em larga escala de fibras sintéticas ainda não estivesse consolidada nesse período, os avanços tecnológicos e as necessidades impostas pela guerra lançaram as bases para futuras inovações. Nesse período, as mudanças começavam a acontecer.

3.3 REFLEXOS NA MODA

Em 1914, com o início da guerra, o período começou a dar lugar a uma moda mais contida e pragmática. A sobriedade ficou mais presente, e a cartela de cores passou a incluir tons escuros e intensos, como o azul-marinho e o vermelho-sangue, refletindo o clima político e emocional da época. “A moda passou a refletir o clima sombrio do conflito: os tons vibrantes deram lugar a uma cartela de cores mais sóbria, como azul-marinho, cáqui, cinza e vermelho-sangue, inspiradas nos uniformes militares e no ambiente bélico” (SOARES, 2022).

Figura 10– "Dinner dress", House of Drecoll – Marguerite de Wagner (belga) (seda), 1914–1916. Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of the Brooklyn Museum, 2009; Gift of Hope Jenvey, 1967.

Figura 11 – "Afternoon dress", Áustria, 1915. Gift of Elizabeth Catherine Mayer, 1979. Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art.

Com os homens nos campos de batalha e as mulheres assumindo novos papéis nas fábricas, hospitais e instituições sociais, tornou-se necessário adaptar o vestuário à vida ativa. Surgiram então peças mais amplas e confortáveis, como os vestidos-chemise, inspirados em camisas masculinas, com abotoamento frontal e corte solto. Como observa Steele (2001, p. 112), o "vestido chemise", um vestido solto, parecido com uma camisa e com botões na frente, tornou-se cada vez mais popular entre as mulheres que buscavam conforto e simplicidade sem abrir mão da elegância. O algodão e o linho passaram a ser amplamente utilizados no vestuário diário, enquanto as roupas de gala adotaram versões mais leves e práticas de materiais como cetim. O chapéu, até então símbolo obrigatório de elegância, encolheu de tamanho. Os penteados tornaram-se mais simples e baixos, e algumas mulheres – especialmente as das classes mais populares ou engajadas na linha de frente da guerra – passaram a circular sem cobrir a cabeça, o que antes era impensável. Entre 1915 e 1916, uma curiosa tendência resgatou elementos do século XIX: a chamada “crinolina de guerra”. Aconteceu como uma “retorno” das saias volumosas e rodadas do passado, que agora vinham armadas com anáguas leves e deixavam parte das pernas à mostra – algo inovador para a

época. Embora criticada por alguns setores da imprensa, que viam o uso excessivo de tecido como desperdício em tempos de racionamento, essa tendência pode ser interpretada como um ato de escapismo nostálgico: em momentos de crise, a sociedade frequentemente busca no passado uma forma de conforto simbólico.

A partir de 1917, a moda deu início a uma transformação definitiva rumo à simplicidade e funcionalidade que marcariam os anos 1920. As silhuetas tornaram-se mais retas, as saias alongadas e fluidas, com detalhes práticos como bolsos e botões. Os conjuntos de blusa e saia substituíam os vestidos elaborados, e a nova modelagem achatava o busto, iniciando o processo de desconstrução da forma feminina romantizada do século anterior.

Os uniformes femininos, usados por enfermeiras, operárias e voluntárias, destacaram-se pelo design funcional, resistente e elegante. Essas roupas transmitiam uma imagem de controle, disciplina e modernidade.

Mulheres trabalhando em fábricas e outras empresas durante a Primeira Guerra Mundial. Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/fotos/2014/08/22/fotos-da-1-guerra-mundial-mostram-mulheres-trabalhando-em-fabrics-e-outras-empresas.htm?foto=1>. Acesso em: 4 jun. 2025.

4. HERANÇAS NO PERÍODO RECENTE

Com a necessidade de praticidade imposta pela guerra, essa estética passou a ser vista como impraticável e até anacrônica. O corte reto, por sua vez, representava não apenas uma resposta à escassez de tecidos, mas sobretudo um símbolo da nova funcionalidade que o vestuário feminino passou a incorporar (STEARNS, 2005). Ao priorizar a liberdade de movimento e a praticidade, as roupas femininas deixaram de ser um impedimento físico à participação ativa das mulheres na vida pública e se tornaram, de certo modo, ferramentas de autonomia e de afirmação social.

Essa transformação não foi apenas uma imposição das circunstâncias, mas também um reflexo da mudança de mentalidade em relação ao papel da mulher. Se antes o corpo feminino era modelado para atender a padrões estéticos construídos por e para os homens, com cinturas marcadas, quadris ampliados e bustos ressaltados, no novo contexto, passou-se a valorizar uma silhueta mais neutra, até mesmo andrógina, como forma de enfatizar a igualdade funcional entre os gêneros. A camisa feminina com botões frontais, os bolsos utilitários e os cortes simplificados passaram a integrar o vocabulário da moda como expressões visuais dessa mudança (STEEL, 1998; LIPOVETSKY, 1989).

Na contemporaneidade, os cortes retos continuam presentes como elementos centrais na composição de peças que priorizam o conforto, a funcionalidade e a neutralidade estética. No entanto, é fundamental reconhecer que essas escolhas, que hoje parecem banais ou estilísticas, carregam significados históricos importantes. A praticidade tornou-se um valor incontornável na rotina moderna, especialmente para as mulheres, que ainda enfrentam as exigências de múltiplos papéis sociais, profissionais, familiares e pessoais. Ainda assim, a herança da silhueta sinuosa e decorativa permanece viva em determinados contextos, como nos trajes de festa, na moda de passarela e na indústria da beleza, revelando que a objetificação estética do corpo feminino não foi completamente superada (WILSON, 2003)

Outro aspecto fundamental das transformações provocadas pela Primeira Guerra Mundial foi a incorporação de elementos tradicionalmente masculinos ao vestuário feminino, um processo que contribuiu decisivamente para redefinir os códigos estéticos e simbólicos da moda. A camisa com botões frontais, por exemplo, deixou de ser uma peça exclusivamente associada ao traje masculino para tornar-se um símbolo de praticidade e elegância racional no vestuário das mulheres. Essa mudança não foi meramente formal, mas refletiu uma alteração

nas relações de gênero, na qual as mulheres, agora inseridas no mercado de trabalho e em funções públicas, passaram a reivindicar roupas que fossem compatíveis com suas novas rotinas sociais e profissionais.

Essa assimilação de peças de inspiração masculina, como camisas, blazers e calças de corte reto, comunicava uma imagem de seriedade e autonomia, anteriormente reservada ao universo masculino. Segundo Gilles Lipovetsky (1989, p. 84), a moda feminina, ao apropriar-se de códigos masculinos, exprime uma vontade de igualdade e de liberdade, afirmando-se como uma ferramenta de emancipação simbólica, já que para o autor, a moda não apenas reflete transformações sociais, mas atua como catalisadora de novos comportamentos, especialmente em tempos de ruptura como as guerras.

Christopher Breward (2003) também destaca que, durante a Primeira Guerra Mundial, a emergência de uma nova silhueta feminina refletia a crescente participação das mulheres na vida pública e laboral. A adoção da camisa com botões, por exemplo, foi uma resposta funcional às novas exigências da vida cotidiana, substituindo os trajes complexos e decorativos da Belle Époque por vestuários que dispensavam ajudantes e podiam ser vestidos com autonomia, e isso foi uma mudança fundamental em uma época de escassez e dinamismo.

Valerie Mendes e Amy de la Haye (2010) observam que o design utilitário passou a dominar o vestuário feminino, trazendo como característica essencial o abandono de ornamentos supérfluos e a valorização da funcionalidade. Nesse cenário, peças de alfaiataria, tecidos mais resistentes e cortes retos tornaram-se comuns, representando não apenas uma adaptação estética, mas um reflexo direto das mudanças sociais em curso. A camisa de botões, nesse contexto, tornou-se um dos ícones dessa mulher moderna, ativa e autônoma.

Rebecca Arnold (2001), ao analisar as transformações do vestuário ao longo do século XX, aponta que a apropriação de peças tradicionalmente masculinas foi uma estratégia simbólica das mulheres para acessar espaços de poder e respeitabilidade. A estética associada ao masculino passou, então, a representar autoridade, profissionalismo e modernidade, elementos fundamentais para a nova identidade feminina construída no contexto bélico e pós-bélico.

Assim, percebe-se que a camisa com botões, além de funcional, tornou-se um marco estético e cultural da emancipação feminina, inserida em um processo histórico de ressignificação do corpo e da moda.

Paralelamente, a introdução dos bolsos nas roupas femininas constitui outra inovação significativa, que refletia as transformações na percepção do corpo e da funcionalidade do vestuário. Até o início do século XX, os trajes femininos raramente possuíam bolsos embutidos, o que reforçava a ideia da mulher como figura dependente e decorativa, que não precisava carregar seus próprios pertences. Durante a guerra, contudo, com o aumento da presença feminina em espaços públicos e de trabalho, surgiu a necessidade prática de levar documentos, dinheiro, chaves e objetos pessoais. Como observa Berg (2005, p. 112), “a adição de bolsos aos vestidos e saias femininas representou um marco de autonomia, reforçando a figura da mulher autossuficiente, inserida no mundo da ação”.

Além de uma funcionalidade evidente, os bolsos também adquiriram um valor simbólico: representavam o direito de ocupar o espaço público com os próprios recursos, sem depender de bolsas externas ou da companhia masculina. Não por acaso, até hoje, a luta pelo “direito ao bolso” persiste como um debate dentro do design de moda, revelando o quanto essa questão, surgida em um contexto de guerra, permanece politicamente relevante. Como bem pontua Rachel Worth (2018, p. 94), a história do bolso nas roupas femininas é também a história da luta por independência e mobilidade. Essas transformações no vestuário feminino, ao incorporar peças e elementos do guarda-roupa masculino, não apenas modificaram a estética da moda, mas também participaram ativamente na construção de uma nova identidade social da mulher: mais autônoma, racional, participativa e visível. A guerra, ao forçar essa adaptação pragmática da moda, permitiu que o vestuário se tornasse também uma linguagem de reivindicação e transformação cultural. A estética vibrante e ornamentada da Belle Époque deu lugar a tonalidades sóbrias, predominantemente escuras e discretas, como azul-marinho, verde-oliva, cinza e bege. Essa escolha não foi apenas uma questão de gosto ou economia, mas um reflexo direto do estado de espírito coletivo, impactado pelas incertezas, luto e privações que a guerra impôs.

As cores neutras e militarescas expressavam, simbolicamente, uma nova moral da modéstia, da contenção e da utilidade. O verde-oliva, em especial, tornou-se um símbolo visual da guerra, por ter sido amplamente utilizado nos uniformes dos exércitos europeus. Quando transposto para o vestuário feminino civil, esse tom não apenas representava uma

estética derivada do conflito, mas também uma tentativa de alinhar-se a uma imagem de patriotismo e de solidariedade com os esforços de guerra. Segundo Valerie Mendes e Amy de la Haye (2010, p. 104), “as cores escuras e apagadas tornaram-se um meio silencioso de demonstrar respeito pelo momento histórico e de evitar qualquer ostentação considerada moralmente inadequada diante das perdas humanas”.

Paralelamente, as restrições econômicas e o racionamento de recursos têxteis exigiram que as roupas fossem confeccionadas com tecidos mais baratos, duráveis e de fácil manutenção. O linho e o algodão, por serem fibras naturais resistentes e abundantes, ganharam destaque nas confecções femininas e masculinas. Com o tempo, o surgimento e o desenvolvimento da rayonne (hoje conhecida como viscose) — uma fibra artificial criada como alternativa à seda — possibilitou um novo tipo de elegância acessível e compatível com a nova realidade de produção industrializada e econômica. Como aponta Christopher Breward (2003, p. 129), “a guerra acelerou a adoção de tecidos sintéticos e semicondutores, que se tornaram essenciais na produção em massa de roupas utilitárias para a população civil”.

A sobriedade das cores, portanto, não apenas acompanhou a limitação material, mas contribuiu para estabelecer um novo ideal estético, menos voltado à ornamentação e mais associado a valores como resistência, discrição, funcionalidade e decoro. Essa transformação teve repercussões profundas no imaginário da moda ocidental, criando um novo paradigma que influenciaria a década de 1920 e até mesmo movimentos posteriores, como o utilitarismo na Segunda Guerra Mundial e o minimalismo no século XXI.

5. CONCLUSÃO

Por fim, é possível concluir que o período da Primeira Guerra Mundial teve um impacto significativo na moda, bem como em todo o comportamento social.

As adaptações nas indumentárias, desde os recortes aos tecidos, influenciaram e construíram os símbolos e signos do que é a moda hoje.

A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da moda feminina, refletindo e impulsionando profundas transformações sociais, culturais e estéticas. Com os homens ausentes no front, as mulheres assumiram novos papéis no trabalho, na assistência social e em

espaços públicos, o que demandou um vestuário adaptado às exigências da vida ativa, prática e funcional. Peças como o vestido-chemise, inspirado nas camisas masculinas, e a adoção crescente de tecidos resistentes e fáceis de cuidar, como algodão, linho e posteriormente a viscose, evidenciam essa transição da ornamentação para a utilidade.

As transformações na silhueta feminina, que deixaram de lado as formas sinuosas, bustos ressaltados e cinturas marcadas para adotar cortes retos, silhuetas andróginas e modelagens que priorizavam a liberdade de movimento, simbolizaram uma ruptura com os padrões estéticos tradicionais e uma valorização da autonomia feminina (STEARN, 2005; STEEL, 1998; LIPOVETSKY, 1989). A incorporação de elementos masculinos ao vestuário, como camisas, blazers e calças, assim como a introdução dos bolsos, marcaram uma nova linguagem visual da moda que comunicava seriedade, funcionalidade e emancipação (BREWARD, 2003; MENDES & DE LA HAYE, 2010; ARNOLD, 2001; BERG, 2005).

Além do aspecto prático, essas mudanças tiveram forte carga simbólica: o vestuário tornou-se uma ferramenta de expressão da nova identidade social da mulher, que se tornava mais autônoma, ativa e visível na esfera pública. A simplificação estética e a adoção de cores sóbrias, como o verde-oliva, azul-marinho e cinza, refletiram o clima de austeridade e respeito ao momento histórico, bem como o patriotismo e a solidariedade com os esforços de guerra (MENDES & DE LA HAYE, 2010).

Por fim, a herança da moda da Primeira Guerra não se restringiu à época, influenciando profundamente o vestuário dos anos 1920 e mesmo tendências posteriores, incluindo o utilitarismo da Segunda Guerra Mundial e o minimalismo contemporâneo. Essa transformação da moda representou, portanto, não apenas uma adaptação às condições materiais e sociais, mas uma ressignificação cultural, na qual o vestuário feminino passou a simbolizar autonomia, funcionalidade e a luta por igualdade, um legado que permanece até os dias atuais.

ARNOLD, Rebecca. *Fashion, desire and anxiety: image and morality in the 20th century*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2001.

BERG, Maxine. *Luxury and pleasure in eighteenth-century Britain*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

BOL. Fotos da 1ª Guerra Mundial mostram mulheres trabalhando em fábricas e outras empresas. UOL BOL, 22 ago. 2014. Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/fotos/2014/08/22/fotos-da-1-guerra-mundial-mostram-mulheres-trabalhando-em-fabricas-e-outras-empresas.htm?foto=1>. Acesso em: 4 jun. 2025.

BOUCHER, François. *A história do vestuário no Ocidente*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.

BRAGA, João. *História da moda: uma narrativa*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2003.

BREWARD, Christopher. *The culture of fashion: a new history of fashionable dress*. Manchester: Manchester University Press, 1995.

CRANE, Diana. *A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas*. São Paulo: SENAC, 2006.

ECO, Umberto et al. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2004.

EVANS, Caroline. *Fashion at the edge: spectacle, modernity and deathliness*. New Haven: Yale University Press, 2003.

FONTANELLA, Márcia. *Moda e linguagem*. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2000.

GRAVES, Pamela. *Gender and work during World War I*. New York: Palgrave, 1999.

HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

JAMESON, Fredric. *Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio*. São Paulo: Ática, 1991.

LIPOVETSKY, Gilles. *O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política. Livro I*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MENDES, Valerie; DE LA HAYE, Amy. *Fashion since 1900*. London: Thames & Hudson, 2010.

MIRANDA, Marília. *Moda e modernidade: um estudo das transformações do vestuário feminino*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008.

OPERETTA RESEARCH CENTER. Disponível em: <http://operetta-research-center.org>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SHAW, Madelyn; FITZSIMONS, Andrew. *Fabric of war: textiles, textiles industries and the First World War*. London: Imperial War Museum, 2020.

SIMMEL, Georg. *A moda*. In: *O indivíduo e a liberdade: ensaios de crítica da cultura*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

SORCINELLI, Paolo. *Figuras do corpo: ensaios de história da beleza e do feio*. São Paulo: Unesp, 2008.

STEARNS, William T. *Moda e cultura: evolução dos trajes ocidentais*. Lisboa: Editorial Estampa, 2005.

STEELE, Valerie. *Paris fashion: a cultural history*. Oxford: Berg, 1998.

SUMMERFIELD, Penny. *Women workers in the Second World War: production and patriarchy in conflict*. London: Routledge, 1989.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Afternoon dress*. Austria, 1915. Gift of Elizabeth Catherine Mayer, 1979. Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/123835>. Acesso em: 2 jun. 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Afternoon Jacket*, atribuída a Charles Frederick Worth e Jean-Philippe Worth, França, 1895. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/159315>. Acesso em: 30 maio 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Ball gown*, Charles Frederick Worth, França, 1872. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/81112>. Acesso em: 30 maio 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Dinner dress*. House of Drecoll – Marguerite de Wagner (Belgian), silk, 1914–1916. Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of the Brooklyn Museum, 2009; Gift of Hope Jenvey, 1967. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/158240>. Acesso em: 2 jun. 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Evening dress*, Casa Worth, France, 1914. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/107053>. Acesso em: 2 jun. 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Evening dress*, Paul Poiret, France, 1914. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/157337>. Acesso em: 2 jun. 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Fancy dress costume*, Jeanne Hallée, França, ca. 1890. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/109805>. Acesso em: 30 maio 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Hat*, Europa, 1900. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/84552>. Acesso em: 30 maio 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Morning dress*, americana ou europeia, ca. 1903. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/106403>. Acesso em: 30 maio 2025.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. *Suit*, Jacques Doucet, França, 1903–1906. The Costume Institute. Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/105047>. Acesso em: 30 maio 2025.

– Fotografia por Lallie Charles, Vogue, 1 de junho de 1911. Fonte: Vogue, 1 jun. 1911. Disponível em: <https://vogue.com>. Acesso em: 1 jun. 2025.

TORTORA, Phyllis G.; EVANS, Myra. *Survey of historic costume*. 4. ed. New York: Fairchild, 2010.

TROY, Nancy. *Couture culture: a study in modern art and fashion*. Cambridge: MIT Press, 2003.

WILSON, Elizabeth. *Adorned in dreams: fashion and modernity*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2003.